

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У ЖЕНЩИН

Низамова Азиза Асатуллаевна
Турсунмуродова Бехруза Отабековна
Тухтавулова Яйрахон Муртозовна

Резиденты ординатуры

Худоярова Дилдора Рахимовна

Научный руководитель: Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538911>

Аннотация. определить проявления гиперпластических процессов у женщин. Исследование проведено на 50 пациентках пременопаузального возраста с гиперпластическими процессами в анамнезе. В исследовании использовались общеклинические, лабораторные, инструментальные и статистические методы исследования. Гиперплазия эндометриального слоя матки во всех случаях выражалась аномальными кровотечениями, поэтапное лечение которых еще раз подтверждает необходимость полной диагностики. В пременопаузальном возрасте можно сказать, что данное состояние связано с гормональным дисбалансом и внутриматочными вмешательствами в анамнезе.

Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ), пременопаузальный возраст, комбинированные оральные контрацептивы (КОК), предменструальный синдром (ПМС), методы лечения.

Актуальность. Основными факторами риска появления гиперпластических процессов эндометрия и перехода их в более злокачественное состояние являются возраст и ожирение. Ятрогенная стимуляция эндометрия вследствие длительного применения заместительной терапии эстрогенами [2, 5, 11, 17, 23, 32], длительной ановуляции в перименопаузе или синдроме поликистозных яичников [3, 7, 9, 14, 18, 35], эстрогенпродуцирующие опухоли яичников, синдром Линча, отсутствие родов в анамнезе, ранние менструации, возникновение поздней менопаузы [1, 8, 14] - это приводит к нарушению апоптотической регуляции клеток эндометрия и возникновению гиперплазии неисчерпывающий список возможных условий.

Оценить истинную распространенность гиперпластических процессов эндометрия очень сложно, в лучшем случае по разным причинам обращаются в гинекологический стационар, в связи с чем большинство из них страдают заболеваниями репродуктивного здоровья. Например, по данным Г. Е. Чернухи, железистая гиперплазия эндометрия выявляется у 6,1% женщин до 45 лет с различными заболеваниями репродуктивной системы, а аденоматозная гиперплазия - у 6,6% пациенток.

По другим данным, распространенность сложной гиперплазии эндометрия в пременопаузе сохраняется на уровне репродуктивного возраста (6,5%), а простая гиперплазия без атипии возрастает до 17%. Кроме того, отмечается, что увеличение продолжительности жизни женщин и глобальная пандемия ожирения являются важными факторами риска развития патологии эндометрия [7, 14, 23].

Одним из наиболее частых и частых осложнений гиперпластических процессов являются аномальные маточные кровотечения. У 2/3 пациенток в пременопаузе наблюдаются рецидивы маточных кровотечений, в 60% случаев они также приводят к

железодефицитной анемии [1, 5, 8, 18, 23]. Аномальные маточные кровотечения (АБК) занимают ведущее положение в составе гинекологических заболеваний, что подтверждено многими исследованиями и практикой, кроме того, частота их возникновения увеличивается с возрастом и достигает 50% у женщин в пременопаузе и постменопаузе [2, 5, 9, 17].

Цель исследования определить проявления гиперпластических процессов у женщин.

Материалы и методы. Исследование проведено в 2022 году у 50 пациенток с гиперпластическими процессами, поступивших в гинекологическое отделение кафедры акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета методом непрерывного проспективного наблюдения. При исследовании применяются общемедицинские методы обследования (анализ жалоб, анамнеза и анамнеза болезни, объективный осмотр и результаты гинекологического осмотра), клиничко-лабораторные методы (общий список крови, анализ мочи, мазок, исследование показателей гормонального фона) и инструментальные методы (ультразвуковая диагностика, кольпоскопия).

Данные, полученные в ходе анализа материала, собирались и анализировались в базе данных, разработанной с использованием программного обеспечения Microsoft Office (Access 2010). Методы описательной статистики включали среднее арифметическое (M), среднюю ошибку (μ) и среднеквадратичное отклонение (s) маркеров с нормальным распределением.

Результаты и обсуждение. В данном исследовании мы проанализировали данные 50 пациенток в пременопаузе с гиперплазией эндометрия и аномальными маточными кровотечениями. Средний возраст всех пациенток, обратившихся в гинекологическое отделение на стационарное лечение, составил $48,2 \pm 2,14$ года. Большинство из них составляли женщины в возрасте от 45 до 50 лет, сравнительно меньше женщин в возрасте от 40 до 45 лет. Средняя продолжительность пребывания в больнице составила $4,6 \pm 1,8$ дня. Основные жалобы при поступлении в стационар (диаграмма 1) были связаны с обильными вагинальными кровотечениями и болями, а у 20 женщин (40%) отмечались нерегулярные, длительные, малые объемы кровотечений, из которых почти все пациентки жаловались на слабость, утомляемость и раздражительность.

У 60% пациенток наблюдались симптомы климактерического синдрома. 30% пациентов получали заместительную гормональную терапию.

При анализе гинекологической патологии встречались кисты левого/правого яичников (18%), миома матки (24%); воспалительные заболевания органов малого таза - 22%, очень часто встречался эндометриоз (38%), причем у всех была гиперплазия эндометрия более 15 мм.

В общем анализе крови у всех женщин обнаружена анемия различной степени, но по остальным показателям существенных изменений не отмечено. У 20% женщин ЭСР увеличилась до 20 мм/ч. В общем анализе мочи признаки воспаления обнаружены у 26%. Дисбиоз наблюдался в 36% анализа мазков.

Исследование показателей гормонального фона у женщин показало, что с возрастом у всех женщин снижается уровень эстрогенов и гестагенов. Но у 48% женщин был гормональный дисбаланс. При этом отмечено, что уровень гормонов у всех

исследованных женщин был почти в 1,5 раза ниже, чем у здоровых женщин того же возраста.

В связи с наличием у всех больных кровотечений назначали медикаментозный гемостаз: инъекционные формы этамзилата по 2,0-4,0 мл внутривенно или внутримышечно; окситоцин 5 МЕ внутримышечно 5 дней. Также были назначены таблетки Викасол и Аскорутин 3 раза в день.

У 7 из 50 женщин, поступивших в гинекологическое отделение (14%), наблюдалось снижение гемоглобина ниже 70 г/л. Эти больные получали по назначению врача препараты железа («Серофер» по 5,0 мл, разведенные в 200 мл физиологического раствора внутривенно в течение 5 дней; в последующем переход на таблетированную форму препаратов железа), имели умеренный уровень анемии (50%). рекомендовали принимать железосодержащие препараты каждый день. Последующая тактика лечения определялась степенью анемии, клинико-этиологическими факторами и диагностическими показателями. Гемостаз на этом этапе достигнут только у 20% женщин. Эффект от антианемической терапии проявлялся через 4-5 дней.

У больных, не прошедших первый этап, второй этап включал гормональный гемостаз и противорецидивную терапию, которая также проводилась в амбулаторных условиях. Условиями назначения препарата были умеренные кровотечения из половой системы, отсутствие симптомов постгеморрагической анемии, исключение других причин маточных кровотечений. Учитывают также гистологическое строение эндометрия, возраст пациентки, сопутствующие заболевания обмена веществ, наличие экстрагенитальных и генитальных заболеваний.

В течение 5 лет рекомендовано применение Мирены – левоноргестрелсодержащей гормон-высвобождающей системы. Для гормонального гемостаза использовали инъекции, содержащие этинилэстрадиол (0,03 мг) и прогестаген. В первый день, в зависимости от интенсивности кровотечения, назначали по 3-4 таблетки в сутки, затем дозу снижали до 3 таблеток в сутки, затем после полного исчезновения кровянистых выделений снижали до 1 таблетки в сутки. после чего применение инъекций по схеме продолжилось.

Среди пациенток, поступивших в гинекологическое отделение, противорецидивная гормональная терапия была рекомендована только 6 (12%) женщинам. В каждом случае препарат назначался по схеме от 3 до 6 месяцев. Рекомендуются следующие препараты: Визанна (диеногест), Клайра (диеногест + эстрадиола валерат), Новинет (этинилэстрадиол + дезогестрел), Белара (хлормадион + этинилэстрадиол), Мирена (левоноргестрел).

Среди больных в 40% случаев проводилось отдельное диагностическое выскабливание. Больным с гиперплазией эндометрия на 3-5 сутки после этой процедуры назначали также противогеморрагическое лечение. Большая часть кровотечений и выделений прекратилась через 2 дня.

Выводы. Гиперплазия эндометриального слоя матки во всех случаях выражалась аномальными кровотечениями, поэтапное лечение которых еще раз подтверждает необходимость полной диагностики. В пременопаузальном возрасте можно сказать, что данное состояние связано с гормональными нарушениями. Противогеморрагическое лечение было необходимо, если с гиперпластическими

процессами наблюдалось АМК. Гормональный гемостаз оказался эффективным в 40% случаев. В 40% случаев потребовалось отдельное диагностическое выскабливание. Учитывая особенности организма, исходя из этиологической причины аномальных маточных кровотечений, рекомендуется использовать комбинированную тактику ведения женщин в пременопаузе.

References:

1. Адамян Л. В. и др. Способ хирургической коррекции при аплазии влагалища с функционирующей замкнутой маткой. – 1999. Кругляк Д. А. и др. Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера: современные возможности бескровного формирования неовлагалища //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 40-48.
2. Аникиев А. В. и др. Женская гипоспадия в сочетании со стенозом искусственного интритуса у больной с идиопатической внутриутробной вирилизацией //Андрология и генитальная хирургия. – 2018. – Т. 19. – №. 4.
3. Гараева М. А. Становление микрофлоры влагалища женщин //Молодежь, наука, медицина. – 2020. – С. 43-43.
4. Гусак Ю. К., Рищук С. В., Тарасов В. Н., Гусак В. Н. Инфекционные заболевания влагалища. Поиски оптимального решения в их терапии. защита или нападение? (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2019. – № 4. – С. 22-40. – DOI 10.24411/2075-4094-2019-16485. – EDN XDHULN.
5. Журавлева В. И., Галаутдинова Д. И. Эффективность лечения аплазии влагалища методом брюшинного кольпопоза на примере синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера //Два сердца как одно. – 2015. – С. 40-45.
6. Захаренкова Т. Н. и др. Акушерство и гинекология. – 2017. Кругляк, Д. А., Батырова, З. К., Уварова, Е. В., Ипатова, М. В., Буралкина, Н. А., Маланова, Т. Б., ... & Чупрынин, В. Д. (2018). Способ прогнозирования эффективности кольпоэлонгации у пациенток с аплазией влагалища. Изобретение РИД
7. Остонакулова Ф. Б., Маматкулова М. Д., Негмаджанов Б. Б. Усовершенствованный сигмоидальный кольпопоз у пациенток с синдромом Майера-Рокитанского //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 5 (59). – С. 56-59.
8. Панделис Ц., Василеос К., Ефимиос Д. Обследование, тактика ведения и лечение врожденных аномалий влагалища в пубертатном периоде //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2019. – Т. 15. – №. 2.
9. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Traumatization of the genital organs. – 2022.
10. Shopulotova Z. A., Zubaydiloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
11. Shamatov I., Shopulotova Z. ADVANNAGES OF PALATE LASER THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF LARINGITIS //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 104-107.
12. Shamatov I. Y. et al. COMPREHENSIVE AUDIOLOGICAL STUDIES SENSORY NEURAL

HEARING LOSS OF NOISE GENESIS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 128-132.

13. Shamatov I. Y., Shayqulov H. S. H., Shopulotova Z. A. O'RTA QULOQNING ZAMBURUG'LI ZARARLANISHLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 425-427.

14. Dildora K., Zikiryaevna G., Zarnigor Y. PREGNANCY AND UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 1228-1232.

15. Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A., Shopulotov S. A. OPPORTUNITIES INNOVATIVE TEACHING METHOD-GAMIFICATION //Онтологические и социокультурные основания альтернативного проекта глобализации. – 2021. – С. 361-364.

16. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FOR SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMEN IN WOMEN AT THE CURRENT LEVEL //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 757-760.

17. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. ANEMIA IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE DISEASE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 761-765.

18. Khudoyarova D. R. et al. IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY RESTORATION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS //Известия ГГТУ. Медицина, фармация. – 2020. – №. 4. – С. 20-22.

19. Khudoyarova D., Tuxtaulova Y., Kudratova S. WAYS TO PREVENT POST-ABORTION COMPLICATIONS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 99-102.

20. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.